

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 638.27+632.9

IPAKA QURTI KASALLIKLARINING OLDINI OLISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Abdrimova Gulbaxor Erimmatovna

Qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Ipakchilik kafedrasini mudiri
+998913711525
gulbaharabdirimova71@gmail.com

Xudaynazarova Dilnura Yo'ldosh qizi

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Ipakchilik va tutchilik yo'nalishi 2-kurs talabasi
xudaynazarovadilnura1@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439289>

Annotatsiya. Ushbu maqola ipak qurti kasalliklarining asosiy turlari, ularning kelib chiqish sabablari hamda zamonaviy profilaktika usullari yoritilgan. Ipak qurtini parvarish qilishda sanitariya-gigiyena talablari va ular uchun ozuqa bazasining yaratilishi bu orqali kasalliklarning oldini olish chora tadbirlari o'rganilgan. Tadqiqot natijasiga ko'ra, ipak qurti kasalliklarini keltirib chiqaruvchi asosiy mikroorganizmlarga bakteriya, zamburug'lar, viruslar va tuban bir hujayrali hayvonlarga alohida e'tibor qaratildi. Bu kasalliklarning oldini olish va zamonaviy profilaktika choralarini qo'llash ipak sog'lom rivojlanishi ta'minlanib, pilla hosildorligini oshirish.

Kalit so'zlar: pilla zamburug'lari, bakteriyalar, tuban bir hujayrali hayvonlar, sanitariya-gigiyena, profilaktika, ipak qurti, tut bargi.

Annotation. This article covers the main types of silkworm diseases, their causes and modern preventive methods. Sanitary and hygienic requirements for silkworm care and the creation of a food base for them, through which disease prevention measures were studied. According to the results of the study, special attention was paid to the main microorganisms that cause silkworm diseases: bacteria, fungi, viruses and protozoa. Prevention of these diseases and the use of modern preventive measures ensure the healthy development of silk and increase cocoon productivity.

Keywords: cocoon fungi, bacteria, protozoa, sanitation and hygiene, prevention, silkworm, mulberry leaf.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные виды заболеваний тутового шелкопряда, их причины и современные методы профилактики. Изучены санитарно-гигиенические требования к уходу за тутовым шелкопрядом и созданию для него кормовой базы, посредством которой разработаны меры профилактики заболеваний. По результатам исследования особое внимание уделено основным микроорганизмам, вызывающим заболевания тутового шелкопряда: бактериям, грибам, вирусам и простейшим. Профилактика этих заболеваний и использование современных профилактических мер обеспечивают здоровое развитие шелка и повышают продуктивность коконов.

Ключевые слова: грибы коконов, бактерии, простейшие, санитария и гигиена, профилактика, тутовый шелкопряд, листья тутового дерева.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Ipakchilik qishloq xo‘jaligining muhim va iqtisodiy jihatdan foydali tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston ham ipak ishlab chiqaruvchi davlatlar qatorida bo‘lib, pillachilik sohasini rivojlantirish mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Ipak qurti sog‘ligi pilla hosilining miqdori va sifatiga bevosita ta‘sir qiladi. Biroq parvarish jarayonida bakterial, virusli, zamburug‘li va protozoal kasalliklarning paydo bo‘lishi qurtlarning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, pilla hosildorligining kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ipak qurti kasalliklarini o‘rganish va ularning oldini olish choralarini ishlab chiqish pillachilik sohasining muhim vazifalaridan biridir. Mazkur maqolada ipak qurti kasalliklarining asosiy turlari, ularning kelib chiqish sabablari hamda zamonaviy profilaktika usullari yoritiladi.

Materiallar va uslublar. Ipakchilik (pillachilik) qadimiy va barqaror rivojlanayotgan qishloq xo‘jaligi tarmoqlaridan biri bo‘lib, ko‘plab mamlakatlarda sanoat va madaniy hayotning muhim qismiga aylangan. Ayniqsa, ishlab chiqarishning yuqori darajada tashkil etilishi va pilla sifatining oshirilishi orqali ipakchilik hududiy iqtisodiyotga sezilarli darajada iqtisodiy foyda keltiradi. Jahon bo‘yicha ipak ishlab chiqarishda yetakchi o‘rinlarni egallagan mamlakatlar qatorida Xitoy va ko‘plab Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O‘zbekiston ham alohida ahamiyatga ega. Shu sababli ipak qurti parvarishi va pilla ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsiz, samarali va barqaror qilish masalalari mamlakatlar darajasida strategik ahamiyat kasb etadi.

Ipak qurti sog‘ligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri pilla miqdori va sifatiga ta‘sir qiluvchi asosiy omildir. Ipak qurti parvarishida yuzaga keladigan virusli, bakterial, zamburug‘li va protozoal kasalliklar nafaqat ishlab chiqaruvchining iqtisodiy ko‘rsatkichlarini pasaytiradi, balki mahalliy va eksport bozorlardagi raqobatbardoshlikni ham zaiflashtiradi. An‘anaviy profilaktika usullari (gigiyena, sanitariya, o‘g‘itlash va tut bargi sifatini nazorat qilish) muhim bo‘lsa-da, epidemiologik vaziyatlarning murakkablashuvi, mikroorganizmlarining rezistentligi va global iqlim o‘zgarishlari yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy texnologiyalar va ilmiy yondashuvlarni joriy etish — sifatli pilla hosilini barqaror ta‘minlash uchun zarur shartlardan biridir.

Tadqiqot natijalari. Ipak qurti kasalliklarining eng keng tarqalgan turlaridan biri Pebrina kasalligi hisoblanadi. Bu kasallik *Nosema bombycis* nomli mikroorganizmlar tomonidan chaqiriladi. Pebrin kasalligi ko‘pincha tuxum orqali nasldan naslga o‘tadi. Kasallangan qurtlar sust rivojlanadi, tanasida qora yoki jigarrang mayda dog‘lar paydo bo‘ladi va ko‘pincha lichinka davridayoq nobud bo‘ladi. Bunday

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qurtlar hosil qilgan pillalar kichik va sifatsiz bo'ladi. Yana bir keng tarqalgan kasallik Flasheriya deb ataladi. Bu kasallik bakteriyalar sababli yuzaga keladi va asosan qurtlarning ichak tizimiga zarar yetkazadi. Kasallangan qurtlar ovqatlanmay qo'yadi, tanasi bo'shashib ketadi va ichki a'zolari suyuqlashadi. Odatda bunday qurtlar tezda nobud bo'ladi. Flasheriya kasalligi ko'pincha namlik yuqori bo'lgan sharoitda yoki sifatsiz tut bargi berilganda paydo bo'ladi.

Ipak qurtlarida Muskaridina deb ataladigan zamburug' kasalligi ham uchraydi. Bu kasallik *Beauveria bassiana* zamburug'i ta'sirida rivojlanadi. Kasallangan qurtlar o'lgandan keyin tanasi qattiqlashib qoladi va ustida oq yoki yashil rangli kukunsimon qoplama paydo bo'ladi. Bu kasallik ayniqsa nam va sovuq sharoitlarda tez tarqaladi.

Bundan tashqari ipak qurtlarida virusli kasalliklar, xususan grasserie ham uchraydi. Bu kasallikda qurtlarning tanasi shishib ketadi, terisi yupqalashadi va yorilib ketishi mumkin. Ichki to'qimalari suyuqlanib ketadi va qurtlar tez nobud bo'ladi. Virusli kasalliklar juda tez tarqalishi bilan xavfli hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda pillachilik sohasida ipak qurti kasalliklarining oldini olish uchun zamonaviy ilmiy usullar keng qo'llanilmoqda. Bu usullar qurtlarning sog'lom rivojlanishini ta'minlash, kasalliklarning erta aniqlanishi hamda pilla hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy usullardan biri laboratoriya diagnostikasi hisoblanadi. Bu usul orqali ipak qurti tuxumlari va lichinkalari maxsus laboratoriyalarda mikroskop yordamida tekshiriladi. Ayniqsa, pebrin kasalligini qo'zg'atuvchi *Nosema bombycis* parazitini aniqlash uchun mikroskopik tekshiruvlar o'tkaziladi. Agar tuxum yoki qurtlarda kasallik belgilari aniqlansa, ular darhol ajratib tashlanadi. Bu esa kasallikning boshqa qurtlarga tarqalishining oldini olishga yordam beradi.

Shuningdek, qurtxonalarni zamonaviy dezinfeksiya qilish usullari ham muhim hisoblanadi. Qurtxonalar va jihozlarni formalin eritmasi, xlorli dezinfeksiya vositalari yoki boshqa antiseptik moddalar yordamida zararsizlantirish orqali kasallik qo'zg'atuvchi bakteriya, virus va zamburug'larning tarqalishi kamaytiriladi. Qurtlarni parvarish qilishdan oldin xona va asbob-uskunalarini tozalash va dezinfeksiya qilish kasalliklarning oldini olishda samarali natija beradi.

Bundan tashqari, zamonaviy qurtxonalarda harorat, namlik va shamollatish tizimini nazorat qilish ham muhim ahamiyatga ega. Ipak qurtlari uchun optimal harorat va namlik sharoitini saqlash qurtlarning sog'lom o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi. Maxsus ventilyatsiya tizimlari yordamida xonadagi havo almashinuvi ta'minlanadi va zararli mikroorganizmlarning ko'payishi kamayadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Yana bir zamonaviy usul kasalliklarga chidamli ipak qurti zotlarini yaratish hisoblanadi. Seleksiya ishlari orqali kasalliklarga nisbatan chidamli, hosildorligi yuqori bo'lgan yangi zotlar yaratilmoqda. Bunday zotlardan foydalanish kasalliklarning kamayishiga hamda pilla hosilining oshishiga yordam beradi.

Xulosa va tavsiyalar. Ipak qurti kasalliklari pillachilik xo'jaligida jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Ipak qurti turli mikroorganizmlar ta'siriga juda sezgir bo'lgani sababli, parvarish jarayonida kasalliklar tez paydo bo'lishi va tez tarqalishi mumkin. Asosan pebrin, flasheriya, muskaridina va virusli kasalliklar kabi turlar ipak qurtlarining sog'lig'iga katta zarar yetkazadi. Bu kasalliklar qurtlarning o'sishi va rivojlanishini sekinlashtiradi, ularning nobud bo'lishiga olib keladi hamda pilla hosilining miqdori va sifatini sezilarli darajada kamaytiradi.

Shu sababli pillachilikda kasalliklarning oldini olish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Buning uchun qurtlarni toza va gigiyenik sharoitda parvarish qilish, qurtxonalarni muntazam dezinfeksiya qilish, sifatli va yangi tut bargi bilan oziqlantirish hamda harorat va namlikni me'yorida saqlash zarur. Bundan tashqari, sog'lom va tekshirilgan tuxumlardan foydalanish ham kasalliklarning kelib chiqishini kamaytiradi. Kasallik belgilari aniqlangan qurtlarni esa darhol ajratib tashlash orqali boshqa qurtlarga tarqalishining oldini olish mumkin.

Umuman olganda, ipak qurti kasalliklarini chuqur o'rganish va ularga qarshi profilaktik choralarni to'g'ri qo'llash pillachilik xo'jaliklarida yuqori va sifatli pilla hosili olishda muhim ahamiyatga ega. To'g'ri parvarish, gigiyena va nazorat choralarga rioya qilish orqali kasalliklar ta'sirini kamaytirish va pillachilik samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov N. Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot, 2014.
2. S.Sabirov, A.Abdigapparov, N.Absattarov, D.Madreyimova. Jipek qurti kesellikleri. - O'quv qollanma, 2018.
3. Sobirov S. Ipak qurti yuqumli kasalliklari diagnostikasi va epizootologiyasi. – Toshkent: Sano-standart, 2015
4. Нишонланган тут ипак қурти зот ва дурагайлари жинси бўйича танлашнинг пилла маҳсулдорлигига таъсири, Гулбахор Эримматовна Абдримова, Отабек Орипович Орипов, Ажиняз Толыбай Улы Халмуратов - Science and innovation (Special Issue 47) 2024. TOM-3.